

۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ - تهران

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه

تحولات نوین در

4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MODERN DEVELOPMENTS IN
MANAGEMENT, ECONOMICS
AND ACCOUNTING

August 11 2021
TEHRAN, IRAN

Artificial Intelligence in Social Media

Alireza Baradaran¹; Sepideh nasiri²

1- MBA Student, Department of industrial engineering, K. N. Toosi University of Technology, Iran
(Email: baradaran.alireza@gmail.com)

2- Assistant Professor, Department of industrial engineering, K. N. Toosi University of Technology, Iran
(Email: nasiri@kntu.ac.ir)

Abstract

The Modern market conditions, and the customer-centric approach of businesses, have dramatically changed managers' strategies and operational plans. In this regard, the emergence of social networks has provided numerous opportunities for both companies and consumers. Billions of people using these networks have encouraged companies to use them for marketing purposes and have created a new front in brands competition. The massive amount of data in several social networks in different forms such as text, image, and sound has caused companies facing a factor called "Big Data." The ambiguity and diversity of the big data make it very difficult to be extracted and used in marketing decisions, beyond human abilities. Artificial intelligence in the form of a technology imitating humans based on machine learning proposed an effective way to solve this problem. Social media data and social-media-based artificial intelligence technologies are reflected in marketing strategies and give marketers and their decisions a competitive advantage. So modern marketing has become more intelligent through Artificial intelligence; It can easily offer a personalized marketing mix for every customer and create the best and most effective connections at the right time. Use of artificial intelligence in social networks management leads to better data mining, more intelligent and practical analytics and reports (descriptive, forecasting, prescriptive). In this regard Intelligent marketing research and communication, enhanced brand equity, healthier virtual community will be obtained.

The importance and necessity of using artificial intelligence solutions in social media management with the aim of sustainable development led us to review the relevant research and review articles from 2018 to 2021. After a brief review of the literature in this field, we explain the consequences of using artificial intelligence in social media under the headings of intelligent marketing research, intelligent marketing communications, strengthening brand equity, and the health of virtual communities. Finally, we review challenges of this use to improve the intelligent proceedings of managers and business owners.

Keywords: Artificial Intelligence, Social Network, Social Media, Intelligent Marketing

۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ - تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه

تحولات نوین در

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MODERN DEVELOPMENTS IN
MANAGEMENT, ECONOMICS
AND ACCOUNTING

August 11 2021
Tehran, Iran

هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی

علیرضا برادران^۱، سپیده نصیری^۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ایران

baradaran.alireza@gmail.com

۲- استادیار گروه سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران

nasiri@kntu.ac.ir

چکیده

شرایط جدید بازارها در کنار اتخاذ رویکرد مشتری محور کسب و کارها، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی آن‌ها را دست‌خوش تغییرات شگرفی کرده است. در این راستا ظهور و حضور پرنفوذ شبکه‌های اجتماعی (SM) امکانات پرشماری هم برای شرکت‌ها و هم مصرف‌کنندگان فراهم آورده است. حضور میلیاردها نفر در این شبکه‌ها، شرکت‌ها را به استفاده از امکانات متنوع آن برای امور مختلف بازاریابی ترغیب نموده و جبهه‌ی جدیدی در میدان رقابت برندها ایجاد کرده است. حجم عظیم داده‌ها در انواع شبکه‌های اجتماعی در شکل‌های مختلفی چون متن، تصویر و صدا باعث مواجهه‌ی شرکت‌ها با عاملی به نام مه داده‌های پیچیده شده؛ مه داده‌ها و تنوع آن‌ها امکان استخراج و استفاده از داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های بازاریابی را به شدت دشوار کرده تا جایی که گاهی توانایی‌های عادی بشری امکان فائق آمدن بر آن‌ها را ندارد. هوش مصنوعی (AI) به شکل فن‌آوری تقلیدکننده از انسان بر مبنای یادگیری ماشینی به عنوان یک راه موثر در حل این مسئله مطرح شده و برای بازاریابان و تصمیم‌گیران مزیت رقابتی ایجاد کرده است. بازاریابی نوین به واسطه‌ی هوش مصنوعی، هوشمندتر شده و می‌تواند عناصر آمیخته بازاریابی را به سادگی برای هر یک از مشتریان شخصی سازی نماید، و بهترین و به جاترین ارتباطها را در لحظه‌ی درست ایجاد نماید. در یک جمع‌بندی کلی از پیامدهای استفاده از هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی علاوه بر داده کاوی، تجزیه و تحلیل، ارائه‌ی گزارش‌های توصیفی، پیش‌بینی، و تجویزی، می‌توان به توسعه تحقیقات و ارتباطات بازاریابی، تقویت ارزش ویژه‌ی برند، تضمین سلامت جوامع مجازی، اعتبارسنجی اطلاعات و مخاطبان، و تشخیص ناهنجاری‌ها نیز اشاره نمود. اهمیت و ضرورت به کارگیری راه کارهای هوش مصنوعی در مدیریت بهینه‌ی شبکه‌های مجازی با هدف توسعه‌ی پایدار سازمان‌ها ما را بر آن داشت تا با مرور مقالات برجسته و مرتبط ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ میلادی، ضمن اشاره به حوزه‌هایی از شبکه‌های اجتماعی که هوش مصنوعی می‌تواند کارساز باشد، پیامدهای به کارگیری آن در شبکه‌های اجتماعی را تحت عناوین تحقیقات بازاریابی هوشمند، ارتباطات بازاریابی هوشمند، تقویت ارزش ویژه برند و سلامت جوامع مجازی تشریح کنیم. در نهایت، اهم چالش‌های این حوزه را نیز جهت بهبود اقدامات هوشمندانه‌ی مدیران و صاحبان کسب و کار به اختصار مرور می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی^۱، شبکه اجتماعی^۲، رسانه اجتماعی^۳، بازاریابی هوشمند^۴

¹ Artificial Intelligence

² Social Network

³ Social Media

⁴ Intelligent Marketing

۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ - تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه

تحولات نوین در

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MODERN DEVELOPMENTS IN

MANAGEMENT, ECONOMICS
AND ACCOUNTING

August 11 2021
TERRAN IRAN

۱. مقدمه

امروزه استفاده از اینترنت، SM و دیگر فن‌آوری‌های ارتباطاتی دیجیتال در همه جای دنیا بخشی از زندگی روزمره مردم شده است. بر اساس آمار منتهی به ژانویه ۲۰۲۰، اینترنت، ۴/۵۴ میلیارد کاربر فعال دارد، یعنی ۵۹ درصد جمعیت جهان [1]. در همین راستا استفاده از SM هم، به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی بسیاری از مردم جهان تبدیل شده است؛ در سال ۲۰۱۹، در سراسر جهان ۲/۹۵ میلیارد تن کاربر فعال SM بوده‌اند، و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۳/۴۳ میلیارد برسد [2].

شمار کاربران SM با نظرها، علاقه‌ها و سلیقه‌های متنوع مدام در حال افزایش است و هر روز افراد بیش‌تری جهت تصمیم‌گیری برای خرید کالاها به SM رجوع می‌کنند [3]. از هم‌این رو تحلیل‌گران کسب‌وکار از SM جهت توسعه ارتباطات، بررسی فرصت‌های کسب‌وکار، جمع‌آوری دانش شرکتی^۵ و توسعه محصول استفاده می‌کنند [3]، و معتقدند بازاریابی SM هزینه‌ی دستیابی شرکت‌ها به اهداف بازاریابی‌شان را کاهش می‌دهد [4]. اما این نرخ‌های بالای استفاده و رشد توقف‌ناپذیر داده‌ها معضلی هم ایجاد می‌کند؛ ذخیره، پردازش و استخراج دانش از این حجم عظیم داده‌های ادراکی، سیال و در-حرکت به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست. این مسئله به دستگاه‌های ذخیره‌سازی پر ظرفیت‌تر و سازوکارهای پردازشی بسیار کارآمد نیاز دارد [5]. البته SMها هریک به فراخور شرایطشان امکاناتی در این خصوص فراهم کرده و تا حدی نیازهای بازاریابان را برآورده‌اند؛ اما جست‌وجو و نیاز به بهینه‌سازی، همیشه راه‌های جدیدتر و بهره‌ورتری پیش پای بشر گذاشته است.

یکی از این راه‌ها که بررسی آن هدف مقاله‌ی پیش رو است استفاده از فن‌آوری‌های AI است [6]. کاپلان و هانلین (۲۰۱۹)، AI را توانایی یک سامانه در تفسیر درست داده‌های بیرونی، یادگیری از آن داده‌ها، و استفاده از آن آموخته‌ها برای دستیابی به اهداف و وظایف خاص می‌دانند؛ این مهم مستلزم تطبیق‌پذیری و انعطاف‌پذیری است [7]. دنیای امروز از حیث پیشرفت‌های فن‌آورانه به طرز قابل توجهی توسعه یافته است تا جایی که AI بر جنبه‌های متعددی از زندگی روزمره تأثیر می‌گذارد. AIهای مختلف در پرداختن به چالش‌های گوناگون بازار کمک می‌کنند؛ AI می‌تواند بخش بزرگی از فشار کاری انسان را بکاهد؛ AI توانایی ۱- تولید و بهره‌برداری از ادراک خریداران، ۲- استفاده از تحلیل داده‌های SM (داده‌های ساختاریافته و ساختارنیافته)، و ۳- به حداکثر رساندن اثربخشی قابلیت‌های تحلیلی را دارد [3].

برای بازاریابان SM، AI به عنوان یک راه جدید ارتباط و تعامل با مخاطبان هدف است. از سوی دیگر ابزارهای مبتنی بر AI آمده‌اند تا تجربه مشتری را بهبود بخشند. در چند سال گذشته، AI پای بازاریابان را به حوزه‌ای باز کرده که مدت‌ها تنها سازمان‌های بزرگ‌تر می‌توانستند از منافع آن استفاده کنند؛ امروزه سازمان‌های کوچک هم می‌توانند الگوریتم‌های بازمتمن و آخرین الگوریتم‌های ML را به منظور ایجاد بینش در تجزیه و تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی به کار گیرند [8]. AI به کمک الگوریتم‌های ML خود قادر است پس از استخراج و جمع‌آوری داده، بنا بر خواست و نیاز بازاریابان تجزیه و تحلیل مناسب انجام دهد و در نهایت نتایج حاصله را در زمینه‌های مختلف به کار برده و تصمیم‌های هوشمندانه اتخاذ کند.

۲. تعاریف

۲-۱ شبکه‌های اجتماعی

کاپلان و هانلین (۲۰۱۹) رسانه‌های اجتماعی را این گونه تعریف می‌کنند: «گروهی از برنامه‌های کاربردی مبتنی بر اینترنت که بر اساس مبانی نظری و فن‌آوری وب ۲.۰ بنا شده‌اند و امکان ایجاد و تبادل محتوای تولیدی توسط کاربر را فراهم می‌کنند». فلیکس و همکاران (۲۰۱۷) تعداد زیادی از اپلیکیشن‌های SM را شناسایی و معرفی کرده‌اند؛ ویکی‌ها؛ معمولاً به

⁵ Corporate Knowledge Gathering

⁶ WIKI

۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ - تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه

تحولات نوین در

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MODERN DEVELOPMENTS IN
MANAGEMENT, ECONOMICS
AND ACCOUNTING

August 11 2021
Tehran, Iran

وبگاه‌هایی گفته می‌شود که به تمام بازدیدکنندگان‌شان اجازه‌ی ویرایش، افزودن یا حذف نوشته‌ها را می‌دهند؛ مثل فن‌دام، که از ۲۰۰۴ خدمات میزبانی وب ارائه می‌دهد. وب‌نوشت‌ها^۷؛ به نوعی وبگاه گفته می‌شود که حاوی اطلاعاتی مانند: گزارش روزانه، اخبار، یادداشت‌های شخصی یا مقاله‌های علمی مورد نظر طراح آن است. این کلمه در انگلیسی weblog گفته می‌شود که ترکیبی از دو واژه‌ی «web» و «log» به معنای ثبت وقایع روزانه است؛ مانند وردپرس^۸، جوملا^۹ و بلاگفا^{۱۰} که امکان تولید محتوا در قالب‌های مختلفی چون نوشتاری، تصویری و صوتی را فراهم می‌کنند. امروزه حوزه‌ی وب‌نوشت‌ها گسترده‌تر شده و با معرفی وبگاه‌هایی مانند میدیوم^{۱۱} و معادل ایرانی آن، ویرگول^{۱۲}، با فضای امروزی شبکه‌های اجتماعی هماهنگ‌تر گشته است.

ریزنوشت‌ها^{۱۳}؛ نوعی وب‌نوشتند که به کاربران امکان تولید محتواهای کوتاه و منتشر کردن آن‌ها را می‌دهد؛ مثل توییتر^{۱۴} و تامبلر^{۱۵}. در واقع ریزنوشت‌ها یکی از انواع وب‌نوشت‌ها هستند، به طوری که تعداد نویسه‌ها در آن‌ها محدود است، اما در عوض لب کلام را به صورت مستقیم به مخاطب انتقال می‌دهد. امروزه ریزنوشت‌ها به واسطه‌ی فراگیری و نفوذ اجتماعی بالا، به یکی از ابزارهای موثر بازاریابی بدل شده‌اند. انجمن‌های گفت‌وگو^{۱۶}؛ به برنامه‌هایی مبتنی بر وب گفته می‌شود که برای نگه‌داری بحث‌ها و نوشته‌های کاربران یک وبگاه به کار می‌روند. در این انجمن‌ها معمولاً افراد پرسش‌های خود را مطرح می‌کنند و سایر کاربران به آن‌ها پاسخ می‌دهند. برای مثال phpBB یک انجمن گفت‌وگو برای برنامه‌نویسان php است. اجتماع‌های عمومی یا خصوصی؛ چنین اجتماع‌هایی معمولاً به‌مرور و به‌فراخور نیاز تشکیل می‌شوند، و گاهی می‌توانند نفوذ و تأثیر زیادی داشته باشند. مثل جایو و بستر جامعه لیتوم. وبگاه‌های هم‌رسانی محتوا؛ مانند یوتیوب^{۱۷}، اسلایدشیر^{۱۸}، فلیکر^{۱۹}، پینترست^{۲۰}. ابزارهای اداری اجتماعی؛ این ابزارها به کاربران کمک می‌کنند فرآیند تولید محتوا را نیز هم‌رسانی کنند مانند نسخه‌ی برخط میکروسافت آفیس یا گوگل داکس. چوق‌الف اجتماعی^{۲۱}؛ که به کاربران امکان اضافه کردن، حاشیه‌نویسی، ویرایش و هم‌رسانی چوق‌الف‌های صفحه‌های وب را می‌دهد. مانند Delicious. برنامه‌های ترکیب‌شده^{۲۲}؛ برنامه‌هایی که از چند منبع مختلف تأمین و تشکیل می‌شوند؛ مثل نقشه‌ی گوگل. دنیاهای اجتماعی مجازی؛ مثل زندگی دوم^{۲۳} [10].

۲-۲ هوش مصنوعی

اصطلاح هوش مصنوعی اولین بار توسط جان مک‌کارتی در سال ۱۹۵۶ و زمانی که او اولین همایش دانشگاهی با این موضوع را برگزار کرد، ابداع شد. AI یک فن‌آوری در حال رشد است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا داده‌های بلادرنگ را ردیابی کنند [11]. در واقع AI علم ایجاد ماشین‌های هوشمند با استفاده از الگوریتم‌ها است که به رایانه‌ها در حل مسائل چالش‌برانگیز برای انسان کمک می‌کند [12]. AI‌ها ماشین‌های هوشمندی هستند که هوش انسانی را از لحاظ محاسباتی تقلید می‌کنند و برای تقلید (یا پیشی گرفتن) قابلیت‌های ذاتی انسان و فراتر از آن، مانند انجام دادن کارهای فیزیکی، فکری، و احساسی، طراحی شده‌اند. علوم رایانه، AI را به عنوان رایانه‌هایی هوشمند تعریف می‌کند که امور شناختی انسان مانند حل مسأله را شبیه‌سازی

⁷ Weblog

⁸ WordPress

⁹ Joomla

¹⁰ Blogfa

¹¹ Medium

¹² Virgool

¹³ Microblog

¹⁴ Twitter

¹⁵ Tumblr

¹⁶ Internet Forum

¹⁷ YouTube

¹⁸ SlideShare

¹⁹ Flickr

²⁰ Pinterest

²¹ Social Bookmarking

²² Mash-Up

²³ Second Life

۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ - تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه

تحولات نوین در

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MODERN DEVELOPMENTS IN
MANAGEMENT, ECONOMICS
AND ACCOUNTING

August 11 2021
Tehran, Iran

می کنند [13]. در مطالعات حوزه خدمات، AI را به عنوان «ماشین‌هایی که جنبه‌های هوش انسانی را ارائه می نمایند» [14] تعریف می‌کنند. در حقیقت، هوش بیش‌ترین ارتباط را با یادگیری، برنامه‌ریزی و حل مسأله دارد [15] و شامل درک، خودآگاهی، دانش احساسی، استدلال، خلاقیت، منطق و تفکر انتقادی نیز می‌شود [16].

در مطالعات بازاریابی، AI به عنوان «ماشینی که از انواع الگوریتم‌ها و الگوهای آماری برای بهتر انجام دادن عمل‌کردهای ادراکی، شناختی و محاوره‌ای معمول ذهن انسان استفاده می‌کند» [17] تعریف می‌شود. در محیط کسب‌وکار پیچیده کنونی، بازاریابان برای خودکار کردن فرآیند ساختاردهی، استانداردسازی و شخصی‌سازی مه داده^{۲۴}ها به راه‌های هوشمند احتیاج دارند تا بتوانند با کسب بینش، نیازهای مشتریان را رفع کنند [18]. AI می‌تواند مه داده‌ها از جمله داده‌های شناختی (مثل بررسی‌های محصولات و پست‌های رسانه‌های اجتماعی) و داده‌های احساسی (مثل احساسات در بازخوردها و پست‌ها) را در- لحظه، جمع‌آوری و تحلیل کند، و نتایج یا توصیه‌های تحلیلی به بازاریابان ارائه دهد تا براساس آن‌ها واکنش نشان دهند، و به عبارتی هوش تجاری و هوشمندسازی و توسعه پایدار کسب‌وکارها محقق شود [14].

در پی به‌کارگیری AI در تصمیم‌گیری مدیران، مفهومی به نام کسب و کار هوشمند (BI)^{۲۵} مطرح می‌شود. BI معماری، و شیوه‌ای است که داده‌ها را به منظور تأثیر بر فعالیت‌های کسب‌وکارهای کارآمد، به اطلاعات مفید تبدیل می‌کند. BI در واقع مجموعه‌ای از کاربردها و خدمات است که داده‌ها را به تجربه و خرد قابل استفاده تبدیل می‌کند. تحلیل انواع داده‌ها، نظرها، پسندها، توییت‌ها، و هم‌رسانی داده‌های تجاری در بسترهای مختلف SM با کمک ابزارهای AI به شرکت‌ها در توسعه مستمر محصولات و خدمات کمک خواهد کرد [19]. بالاجی و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که چگونه استفاده از AI در SM به BI و هوشمندسازی و توسعه پایدار کسب‌وکارها منجر خواهد شد.

۳. حوزه‌های به‌کارگیری AI در مدیریت شبکه‌های اجتماعی

توانایی AI برای تجزیه و تحلیل، نظارت و استفاده از داده‌ها، نیاز به دخالت انسان‌ها در بسیاری از نقش‌های تکراری در تحلیل داده‌ها را از بین می‌برد. مدیران برندها و صاحبان کسب‌وکار از بازاریابی SM مبتنی بر AI برای دستیابی به جزئی‌ترین نکات و بهبود تجربه مشتری بهره می‌برند. بازاریابی SM مبتنی بر AI به مدیران کمک می‌کند تا با روش‌های متعدد به مزیت رقابتی دست یابند [8]. این مهم در فرآیندی سه مرحله‌ای شامل ۱- استخراج و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، ۲- تجزیه و تحلیل، و ۳- ارائه گزارش‌های توصیفی، پیش‌بینی و تجویزی مورد نظر محقق می‌شود.

AI بستری برای جمع‌آوری انواع داده‌های موجود در فضای SM از جمله متن‌ها، ایموجی^{۲۶}ها، تصویرها و صوت‌ها را فراهم می‌کند. هدف از محتواکاوی ایجاد ارزش بیش‌تر برای کسب‌وکارها است. به هم‌این خاطر اطلاعات حاصل از محتواکاوی معمولاً کیفیت بالایی دارد؛ این کار به کمک الگوریتم‌های متن‌کاوی [20] و انواع مختلف روش‌های متن‌کاوی [3] صورت می‌گیرد [21]. کاربران با هم‌رسانی تصاویر، می‌توانند احساسات خود را بیان کنند، و به هم‌این دلیل تصویرهای موجود در SM می‌توانند منبعی غنی و مفید برای شناسایی و ارزش‌گذاری احساسات کاربران باشند [22]. AI با تجزیه و تحلیل احساسی^{۲۷} می‌تواند محتواهای تولیدی کاربران را بر اساس متغیرهایی چون لحن، احساس یا موضوع طبقه‌بندی کند. هم‌چنین هنگام بررسی یک محصول/خدمت، می‌تواند احساسات مربوط به برندهای رقیب را ردیابی کند؛ بنابراین در ایجاد سازوکارهای هوش رقابتی^{۲۸} [3] هم موثر است [20].

تحلیل تصویر تنها محدود به توسعه کسب‌وکار نیست، و کاربردهای بااهمیت دیگری چون توسعه بهداشت عمومی، وضعیت اضطراری، سامانه‌های توصیه، استخراج خودکار ویژگی، تشخیص چهره، تشخیص الگو، ترسیم بحران، و غیره دارد [23]

²⁴ Big Data

²⁵ Business intelligence (BI)

²⁶ Emoji

²⁷ Sentimental

²⁸ Competitive Intelligence

۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ - تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه

تحولات نوین در

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MODERN DEVELOPMENTS IN

MANAGEMENT, ECONOMICS
AND ACCOUNTING

August 11 2021
Tehran, Iran

[24]. استفاده از ابزارهایی که به طور خودکار تصاویر را تفسیر می کنند مزایای بسیاری برای بر آوردن انتظارات و خواسته های کاربران در بازاریابی SM دارد [22]. اخیرا تفسیر خودکار تصویر به دلیل بهبود یادگیری عمیق^{۲۹}، به طور قابل توجهی توسعه یافته است [25]، [26]، [27] و می توان نتیجه گرفت که به کارگیری چنین ابزارهایی در حوزه بازاریابی رفتار مصرف کننده مفید و موثر خواهد بود [22]، [28].

مدتها استفاده از تگ کردن^{۳۰}، استیکر^{۳۱}ها و اموتیکان^{۳۲}ها در روابط بین کاربران SM رایج بود. اما چندی است یک ترند دیگر به نام فیلتر^{۳۳} هم به فهرست ترندها اضافه شده. بارگذاری تصاویر فیلترشده با استفاده از فیلترهای نرم افزارهایی مثل پریسما^{۳۴} یا فیلترهای چهره اینستاگرام، به نوعی مُد در میان کاربران SM تبدیل شده. چندین نوع فیلتر وجود دارد که از آن ها در SM استفاده می شود، مانند جابه جایی چهره ها، فیلترهای چهره، فیلترهای سنی، و زیبا کردن قسمت هایی از تصویر. این نوع تصاویر از دید کاربران جذابیت های زیادی دارند اما در فرآیند پردازشی الگوریتم ها مشکل ایجاد می کنند؛ افزون بر این، برخی تصاویر فیلترشده منجر به اطلاعات جعلی می شوند، از این رو تحلیل گران SM باید روش های خلاقانه تری برای غلبه بر چنین مسائلی توسعه دهند. تجزیه و تحلیل این نوع تصاویر نیاز به توسعه ی فن آوری های AI سطح بالا دارد [5].

از این رو، با استفاده از تحلیل تصویر محدودشده^{۳۵}، برندها بر بخش عظیمی از صحبت های بیان شده در SM در مورد محصولات، رقبا، مشتریان و نام های تجاری خود اشراف می یابند. استفاده بهبودیافته از تصاویر منجر به توسعه تحلیل تصویر می شود. تحلیل تصویر بهبودیافته به محققان کمک می کند تا نتایج مورد نیاز را سریع تر از روش های سنتی ارائه دهند. تحلیل تصویر SM در ردیابی احساسات مردم جهت یافتن مکان مناسب برای تبلیغات شرکت ها نیز استفاده می شود. بنابراین، تحلیل تصویر، طراحان را وادار می کند تا محصولات خود را از نظر بصری دلپذیر و تاثیرگذار طراحی کنند.

بیان شد که یک پایه ی تحلیل درست تصاویر درک درست زمینه ی انتشار و متن همراه آن است. این جا است که پای پردازش زبان طبیعی^{۳۶} (NLP) به میان می آید؛ بحث داغی که پیش بینی می شود در آینده تا حدی پیش خواهد رفت که روزی بتوانیم یک سخنرانی تمام دیجیتال داشته باشیم [5]. NLP به سامانه های AI اجازه می دهد تا زبان انسان را تحلیل کنند و معانی و بنوشته ها، بررسی های محصول، میلیاردها توییت، پست های فیس بوک، و استاتوس^{۳۷}ها را استخراج کنند [29]. امروزه و بعد از معرفی آمازون الکسا، دستیاران دیجیتال شخصی به یک ترند تبدیل شده اند. دستیاران دیجیتال شخصی ابزارهایی جدیدند که کم کم دارند جایگاه افراد مطلع و عاشق فن آوری را اشغال می کنند. دانشمندان روی روش های NLP کار می کنند و سعی دارند فردیت را برای هر مشتری حفظ کنند. در آینده، این دستگاه ها بدون دخالت انسان با SM ارتباط برقرار خواهند کرد. هر چقدر بشر بتواند پردازشی را افزایش دهد به هم آن اندازه می تواند NLP را قدرتمندتر کند. اکثر غول های فن آوری روی این دستگاه ها کار می کنند؛ دستیار گوگل^{۳۸}، اپل سیری^{۳۹}، آمازون الکسا^{۴۰}، و مایکروسافت کورتانا^{۴۱}، از بهترین دستیاران دیجیتال شخصی ای هستند که تا امروز وجود داشته. از این رو تحلیلگران SM نیاز به تحقیق بیش تر در مورد این دستگاه ها و رفتار آن ها با SM دارند. گذشته از این ها، AI از طریق NLP می تواند در SM به تولید محتوا پرداخته و در هر نقطه از فرآیند خرید محتوای پیشنهادی به مشتریان ارائه دهد؛ این مسیر می تواند به بسترهای اینفلوئنسر خودکار مبتنی بر AI منتهی شود [5].

29 Deep Learning

30 Tagging

31 Sticker

32 Emoticon

33 Filter?

34 Prisma

35 Limited Image

36 Natural Language Processing

37 Status

38 Google Assistant

39 Apple Siri

40 Amazon Alexa

41 Microsoft Cortana

موضوع بعدی مقوله‌ای به نام زباله‌های دیجیتال است. زباله‌های دیجیتال داده‌هایی هستند که هیچ فایده‌ای ندارند؛ همچنین اطلاعاتی هستند که به طور غیر ضروری روی سامانه‌های ذخیره‌سازی تکرار شده و در فرآیند پردازش درگیر می‌شوند. این داده‌ها منجر به محاسبات غیر ضروری برای تحلیل داده‌های آنلاین شده و سامانه‌های ذخیره‌سازی را اشغال می‌کند. فن‌آوری‌های AI بهترین راه حل برای شناسایی چنین داده‌های بی‌مصرفی هستند. شایان ذکر است که یادگیری تقویتی، یادگیری عمیق، کاهش ابعاد یا روش‌های تحلیل داده‌های پرت مناسب‌ترین الگوریتم‌ها برای جلوگیری از زباله‌های دیجیتال در داده‌های SM هستند. شناسایی منابع تولیدکننده داده زباله در SM نیز یک کار چالش برانگیز است، و در اینجا هم AI بهترین راه حل‌ها را فراهم می‌کند [5].

۴. پیامدهای به‌کارگیری AI در SM

اشاره شد که AI در راستای کمک به هوشمندسازی فرآیندهای تجاری شرکت‌ها در زمینه‌ی مدیریت و توسعه روابط شخصی‌سازی شده با همه انواع مخاطبان، تمامی اقدامات بازاریابی را تحت تأثیر قرار خواهد داد [30]. در حقیقت، AI می‌تواند در تدوین هوشمندانه راه‌بردها، برنامه‌های عملیاتی و مسئولیت‌های اجرایی مدیران و کارشناسان بازاریابی از جمله تحقیقات بازاریابی هوشمند، ارتباطات بازاریابی هوشمند، تقویت ارزش ویژه برند، و سلامت جوامع مجازی و اعتبارسنجی محتوا در فضای مجازی و دنیای واقعی موثر واقع شود.

۴-۱ تحقیقات بازاریابی هوشمند

هم‌این ابتدا لازم است بگوییم که پیش‌رفت AI لاف‌ها به این زودی‌ها قرار نیست جای بازاریابان را بگیرد؛ اما به‌قطع و مستقیم بر تجربه‌ی مشتریان کارساز خواهد بود. امروزه بخش زیادی از امور دیجیتال مردم از طریق تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها صورت می‌گیرد. البته هم‌این امور هم در مناطق مختلف متفاوت و حتی متناقض است؛ مثلاً در کشورهای در حال توسعه، مشتریان هنگام مرور SM رفتارهای متفاوتی از مشتریان کشورهای توسعه‌یافته دارند. این تفاوت‌ها و بسیاری مسائل دیگر، تحقیقات بازاریابی را پیچیده‌تر از پیش می‌کند. AI می‌تواند بازاریابان SM را توانمند سازد تا بتوانند الگوهای مصرف کاربران را از هم تفکیک کرده و طبق میل مشتریان، به ایشان خدمت کنند. در هم‌این راستا دویودی و هم‌کاران (۲۰۲۰) راه‌کارهای متعددی برای توانمندسازی بازاریابان SM توسط AI پیشنهاد داده‌اند [8].

AI می‌تواند تحلیل‌های متنوعی روی SM انجام دهد. یکی از آن‌ها با عنوان «تحلیل مخاطب»، عبارت است از قابلیت طبقه‌بندی پست‌های SM براساس مرحله و سطح آن‌ها در چرخه‌ی خرید مشتری، قابلیت تصمیم‌گیری این‌که کدام محتوا، کی منتشر شود تا به بیش‌ترین نفرات برسد، قابلیت ارائه‌ی توصیه در-لحظه از محصول مناسب برای خرید به مشتری و راهنمایی او به فروشگاه‌های با ارائه کم‌ترین قیمت، و نیز ایجاد یک گزارش بصری از گروه‌بندی افراد با منافع مشترک [22].

از آن‌جا که SM‌های مختلفی وجود دارد، و هر کدام ویژگی‌ها و مخاطبان متفاوتی دارند، بازاریابان SM باید به این سوال پاسخ دهند که کدام شبکه‌های اجتماعی برای کدام کارزارها مناسب‌ترند تا بهترین نتیجه را براساس محتوایی که منتشر می‌کنند و لحظه‌ای که محتوا را در دسترس قرار می‌دهند، به دست آورند [31]، [32]؛ AI بهترین و به‌صرفه‌ترین راه‌کار برای این منظور است؛ چراکه AI طیف گسترده‌ای از قابلیت‌های لازم برای تحلیل مخاطبان SM را ارائه می‌کند. قابلیت‌هایی چون شناسایی فرصت، تشخیص احساسات، ایجاد بینش، تصمیم‌گیری و ارائه راه‌حلی برای طبقه‌بندی‌های مختلف پست‌های SM. در یک سطح بالاتر، تحلیل مخاطبان SM به کمک فن‌آوری‌های AI، به مدیریت تعامل‌های اجتماعی و ایجاد ادراک از پروفایل‌های مشتریان نیز منجر می‌شود [33]، [34].

در این راستا نکته‌ی حائز اهمیت و تأکیدشده برای برندها، گوش دادن اجتماعی به عنوان یکی از جنبه‌ی هنری در تحلیل SM است. گوش دادن اجتماعی روشی است برای دنبال کردن بحث‌ها در مورد کلمه‌ها، اصطلاحات، یا علائم تجاری متمایز، که سپس از آن‌ها در آمار و احتمال و یافتن ترندها و نهایتاً کسب هوش تجاری استفاده می‌شود. نسل‌های امروزی برای

بررسی سلامت برندها، سوال می پرسند و یا نظرسنجی برگزار می نمایند، و برای همه‌ی این کارها از SM استفاده می کنند. یک تحلیل احساسی و مبتنی بر AI که روی نظرات کاربران اعمال می شود، سلامت برند را برای شرکتها و سایر کاربران علاقه مند تعیین می کند [5].

بازاریابان حرفه‌ای به این درک بهتر اکتفا نمی کنند. آن‌ها در کنار AI از مه داده‌ها و ردیابی آگهی‌ها هم استفاده می کنند تا با یادگیری رفتارهای مشتریان گذشته، مشتریان جدیدی جذب کرده و هدف قرار دهند. این کار از طریق الگوریتمی انجام می شود که با ردیابی و پیش‌بینی‌های لازم برای بازاریابان، ایجاد تغییرات رفتاری را ممکن می کند [35] تا بازاریابان بتوانند پیشنهادها را جذاب‌تر به مشتریان ارائه دهند.

از این‌ها گذشته، AI همه‌ی تعاملات مشتری در تمام بسترها و دستگاه‌ها را به شکلی یک پارچه و البته شخصی شده، به هم وصل می کند؛ AI می تواند محتوای SM شرکتها را برای مطابقت با اولویتها و ترجیح‌های مشتری (مانند Wix و The Grid)، و پیشنهادها را بر اساس قیمت در جهت ایجاد تمایل به خرید در مشتری (سرعت برای قیمت‌گذاری اتاق هتل و بهترین قیمت برای قیمت‌گذاری پویا) سفارشی کند. همچنین از داده‌ی معامله‌های شرکت-مشتری و الگوهای استفاده مشتریان از پیشنهادها استفاده می کند تا نوع، زمان، خرید محصول/خدمت پیشنهادی شرکت را به طور خودکار پیش‌بینی کند [35].

در نهایت باید در نظر داشت که حجم عظیم داده‌های حاصل از تحقیقات بازاریابی مسئله‌ای به عنوان «گرداندن امور دیجیتال^{۴۲}» را مطرح می کند. این اصطلاح به معنی «مدیریت و نگهداری مواد دیجیتال برای اطمینان از دسترسی در درازمدت» است (Introduction to Curation, 2008). در این جا گرداندن امور به عنوان یک راه‌برد بر شیوه‌هایی تمرکز دارد که طی آن‌ها اطلاعات به گونه‌ای گزینش، نگهداری و مدیریت می شود که امکان استفاده‌ی آیندگان از آن اطلاعات بیشتر شود. در عصر دیجیتال و شرایطی که مشتریان در معرض بمباران اطلاعاتی‌اند، گرداندن امور مربوط به محصول، قیمت، مکان و ترفیع‌های شخصی شده اهمیت بیشتری را برای شرکتها پیدا کرده است [37]. گرداندن امور در حوزه‌ی بازاریابی، به انتخاب خودکار و ماشین‌محور محصولات/خدمات، مکانها، قیمتها و تبلیغاتی اشاره دارد که با اولویت‌های مشتری متناسب شده است. یادگیری ابزارهای AI در خلال و با توجه به تعاملات مشتریان در SM اتفاق می افتد. این یادگیری، پیش‌بینی ترجیح مشتری دقیق‌تر می کند. در نتیجه می توان انتظار داشت از نظارت و کنترل ارتباط و تعامل مشتریان با هم و با محصولات و خدمات، ارزش بیشتری نصیب شرکت شود [35].

۲-۴ ارتباطات بازاریابی هوشمند

دیمیتریسکا و همکاران (۲۰۱۸) در مورد شناسایی احساسات و ارتباطات انسانی توسط ابزارهای AI بحث کردند، و نتیجه گرفتند که این ابزارها قادر به پاسخ‌گویی به تقاضاهای انسانی و تولید پاسخ‌های مناسب‌اند، لذا نقش بسیار موثرتری در چگونگی شکل دادن تجربه‌های فردی و اجتماعی افراد با برندها ایفا می کنند [39]. این امر، فراتر از معامله‌های فروشنده-خریدار صرف، موجب پیامدهای راه‌بردی، تأثیر بر نحوه‌ی تعامل مشتریان با برندها، و مفهومی با عنوان رفتارهای تعاملی مشتری (CEB) می شود، که برای کمک به ارزش بیشتر برای سازمان حیاتی است [40]. به بیان دیگر مشتریان می توانند «ارزش» را برای یک سازمان از طرق مختلف از جمله رفتارهای مرتبط با خرید، تأثیرگذاری بر دیگران، ایجاد تبادل دانش، و رفتارهای هم‌آفرینی/توسعه با برندها ایجاد کنند.

شکلی که AI داده‌های SM را تحلیل و استفاده می کند فراتر از ظرفیت انسانی از نظر سرعت پردازش است. این امر، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را تقویت کرده، باعث بهبود دقت هدف‌گیری مشتریان می شود و در نتیجه، بازگشت سرمایه^{۴۳} (ROI) را افزایش می دهد. اگرچه AI یک ترند جدید است، بازاریابی AI و SM چندی است که با هم همگام بوده‌اند. الگوریتم‌های پیش‌رفته مورد استفاده توسط فیس‌بوک و تبلیغات گوگل، همه نسخه‌های پیش‌رفته AI هستند و هم‌اکنون در دسترس بازاریابان

⁴² Digital Curation

⁴³ Return of Investment

SM اند. بعضی الگوریتم بازاریابی پیشرفته AI با فعالیت روی بسترهای SM، امکان نظارت بر کارزارها و بهینه‌سازی آن‌ها در زمان-واقعی براساس رفتار مخاطبان و عملکرد بسترها را می‌دهد. این کارها پیش‌تر به صورت دستی، پس از تحلیل تمام کارزارها و به طور جداگانه برای هر بستر انجام شد.

علاوه بر این، AI به طور خودکار بودجه‌ی این فعالیت‌ها را هم تنظیم می‌کند و مناسب‌ترین بودجه را به بهترین بسترها و کارزارها اختصاص می‌دهد. هم‌آن‌طور که تا این‌جا گفته شد افزایش استفاده از AI مزایای متعددی برای کارزارهای SM به همراه خواهد داشت؛ پیاده‌سازی AI در بازاریابی SM، با کمک به بازاریابان در ایجاد راه‌بردهای خلاقانه‌تر و کارآمدتر، علاوه بر بازاریابان، مشتریان را هم منتفع خواهد کرد [8]. علاوه بر این، بازاریابان به کمک AI قادر خواهند بود فرآیند تبلیغات را به صورت خودکار انجام دهند، که این باعث صرفه‌جویی در زمان و افزایش بهره‌وری فرآیند بازاریابی دیجیتال و SM می‌شود [8]. AI حتی نحوه‌ی انجام دادن جست‌وجوی کلیدواژه‌ها را هم تغییر می‌دهد.

AI به مرور در همه جا حاضر خواهد بود؛ هم‌این‌حالا هم دانش مربوط به یادگیری و خودکارسازی، به بخشی از تخصص بهینه‌سازی موتور جست‌وجو^{۴۴} (SEO) بدل شده است. امروزه افراد زیادی از گزینه‌ی جست‌وجوی صوتی استفاده می‌کنند، بنابراین متخصصان SEO باید با این شیوه‌ی جست‌وجوی نسبتاً جدید سازگار شوند. مشکلی که وجود دارد این است که درخواست‌های صوتی با درخواست‌های منظم متنی متفاوت است. در نتیجه به احتمال زیاد فرآیند جست‌وجوی کلیدواژه تغییر خواهد کرد. جست‌وجوی صدا نه تنها حاوی کلمه‌های بیشتری است، بلکه می‌تواند هدف بهتری برای چیزی باشد که یک کاربر در انتظار آن است. SEO کاران برای حل این معضل چاره‌ی موثرتری از AI در اختیار ندارند [41].

نکته شایان ذکر این‌که دست‌بندی جزء‌به‌جزء نتایج تحلیل داده‌ها از طریق الگوریتم‌های AI در سطحی بسیار فراتر از تخیل انسان انجام می‌گیرد. این ظرفیت‌های عظیم تحلیلی و جداسازی باعث شده بازاریابان از راه‌بردهای بازاریابی SM مبتنی بر AI در امور زیادی چون تعیین رفتار، علایق، نیازها، عادات مشتریان در هر مرحله از چرخه‌ی فروش و ارائه‌ی پیشنهادهای خرید محصول به مشتریان در زمان-واقعی استفاده کنند [8].

در میان انواع استفاده‌ها از SM، تبلیغات هم روزبه‌روز در حال افزایش است. این رشد تا حدی است که می‌توانیم بگوییم تقریباً ۹۱ درصد از تبلیغات کاربران موبایل با هدف SM صورت می‌گیرد [5]. تبلیغات را می‌توان با واقعیت افزوده^{۴۵} (AR) و واقعیت مجازی^{۴۶} (VR) در سطوح جدیدی گسترش داد. مثلاً مشتریان امکان می‌یابند تا قبل از خرید، از طریق AR با محصولات تعامل داشته باشند [8]. این یک سطح بدیع از ایجاد ارتباط موثر با مشتری است که بدون AI میسر نخواهد شد. بنابراین، AI با جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از مشتریان، می‌تواند در نهایت از داده‌ها برای ایجاد تجربه‌ی تبلیغاتی جذاب‌تر و شخصی‌تر استفاده کند [8].

از سوی دیگر، AI در حال تغییر نحوه ارائه ارزش سازمان‌ها به مشتریان است. پیش‌تر هم گفته شد که به طور کلی AI به این اشاره دارد که چگونه رایانه‌ها، با استفاده از نرم‌افزارها و الگوریتم‌ها، می‌توانند برای انجام دادن کارها، شبیه انسان‌ها فکر و عمل کنند. AI از طریق شخصی‌سازی، فعالانه سبک زندگی انسان را تقریباً در همه‌ی جنبه‌ها تغییر داده است [42]. شخصی‌سازی فرآیندی است مبتنی بر داده‌های سطح مشتری که تا حد زیادی توسط شرکت‌ها کنترل می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که شرکتی، معمولاً براساس داده‌های از پیش جمع‌آوری‌شده‌ی مشتری، تصمیم بگیرد کدام آمیخته بازاریابی برای او مناسب است [35]؛ AI در تمام این مراحل از جمع‌آوری داده‌های مشتری تا تصمیم‌گیری و انتخاب آمیخته‌های بازاریابی کارساز است. به عنوان مثال می‌توان به امکان استفاده از AI در قیمت‌گذاری پویا اشاره کرد. با استفاده از AI در SM، قیمت‌گذاری پویا بسیار آسان می‌شود. به کمک AI، کسب‌وکارها می‌توانند به راحتی پیشنهادهای خاص خود را به مشتریان بالقوه و بالفعل، هدایت کنند. اثبات شده که با استفاده از روش قیمت‌گذاری پویا، می‌توان هم فروش را افزایش داد، و هم سود را به حداکثر رساند [43].

44 Search Engine Optimization

45 Added Reality

46 Virtual Reality

موضوع حائز اهمیت دیگر این است که با استفاده از SM، می‌توانیم روابط و شهرت خود را با افزایش فهرست دوستان آنلاین افزایش دهیم، و خود را در دنیای مجازی محبوب کنیم. افزایش دوستان به راحتی می‌تواند ایده‌ها و یا کسب‌وکار شما را تبلیغ یا تقویت کند. ون زونن و ون در میر (۲۰۱۶) در مورد افراد با خاستگاه مشترک و چگونگی برقراری ارتباط آن‌ها با دیگران تحقیق کردند. آن‌ها از فن‌آوری‌های AI استفاده کردند و بر داده‌های SM حاصل از توییتر، اعمال کردند [5].

شرکت‌ها علاقه دارند روی کاربران مورد اعتماد به عنوان سفیران برند خود برای ارتقای محصولاتشان حساب کنند. اگر آن‌ها کاربران مشروعی نباشند و شایعات نادرستی در مورد محصول گسترش دهند، می‌توانند شهرت شرکت در بازار را خراب کنند [42]. برای حل این مشکل، می‌توان هرگونه شایعه را با استفاده از تحلیل SM از طریق فن‌آوری‌های AI کشف کرد [5].

البته در سطحی ابتدایی‌تر، بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات برخط برای بهبود روابط خود با مشتریان، کاهش هزینه‌های نگهداری و منابع انسانی از چت-بات‌های سفارشی یا تعلیم‌دیده استفاده می‌کنند. قریب به یک میلیون چت-بات در SM‌هایی چون فیس‌بوک برای جلب رضایت مشتریان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. چت-بات‌ها مانند یک انسان با کاربران ارتباط برقرار می‌کنند تا مشکلات ثبت‌شده از طرف مشتری را برطرف کنند، اطلاعاتی در مورد محصولات ارائه دهند، و سفارش‌های خرید محصول را دریافت نمایند. این چت-بات‌ها نه تنها در وقت سازمان‌ها صرفه‌جویی می‌کنند بلکه بهره‌وری آن‌ها را نیز افزایش می‌دهند. این یک حوزه هیجان‌انگیز دیگر برای محققان تحلیل SM است. محققان زیادی روی تحلیل رفتار چت-بات‌ها و تحلیل احساسات فی‌مابین چت-بات‌ها و انسان‌ها کار کنند. البته این موضوع، باعث ایجاد چالش دیگری برای محققان می‌شود. این که شخصی‌سازی گسترده و بهبود کارایی چت-بات‌ها منجر به بروز مسائل امنیتی شود [5]. بعدتر به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت.

گفتیم که پتانسیل AI در مواردی چون تحلیل مخاطبان، قابلیت طبقه‌بندی پست‌های SM براساس مراحل چرخه‌ی خرید مشتری، قابلیت تصمیم‌گیری مکرر در انتخاب نوع محتوا و زمان انتشار آن برای رسیدن به حداکثر افراد، قابلیت ارائه‌ی توصیه فوری به مشتری از محصول مناسب برای خرید، راهنمایی او به فروشگاه‌های با کمترین قیمت، توانایی پی‌گیری شباهت‌ها و منافع در یک SM، و ایجاد یک گزارش تصویری از افراد با منافع مشترک است [22].

۳-۴ تقویت ارزش ویژه برند

در بخش‌های قبل گفته شد که SM به برندها اجازه تعامل، هم‌کاری و هم‌رسانی محتوا با مشتریان خود را می‌دهد [44]. مصرف‌کنندگان به طور روز افزون از انجمن‌ها و گروه‌های مربوط به برندهای مختلف در SM برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد آن‌ها و کسب آگاهی برای تصمیم‌های خرید استفاده می‌کنند. از این رو، در طول سال‌های گذشته محققان متعددی به اهمیت محوری انجمن‌های برند مبتنی بر SM اشاره نموده [45] و استدلال کرده‌اند که ابعاد استفاده از AI در SMM می‌تواند تجربه برند مصرف‌کنندگان را بهبود دهد. بر این اساس، محتوای دیجیتال شخصی‌شده در نتیجه استفاده از AI در SM می‌تواند پیوند برند-مصرف‌کننده را ارتقا دهد [46]، [76].

فعالیت‌های بازاریابی SM مبتنی بر AI در ایجاد ارزش ویژه برند قوی اهمیت خاصی دارند [9]، [47]، [48]. برندها به کمک AI می‌توانند اثربخشی جامعه SM خود را افزایش دهند و رابطه‌ای قوی‌تر و صمیمانه‌تر با مشتریان ایجاد کنند، تا از این طریق بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده (CBBE) تاثیر بگذارند. ارزش ویژه‌ی برند به عنوان «دارایی‌ها و تعهدهای مرتبط با یک برند، نام و نماد تعریف می‌شود که از ارزش ارائه‌شده توسط یک محصول یا خدمت می‌کاهد یا آن را زیاد می‌کند» [49]. در هم‌این راستا CBBE به عنوان راهی برای درک ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان تا چه حد با برندهای مورد تحسین ارتباط برقرار می‌کنند و نسبت به آن‌ها وفادار و آگاهند [50] [51].

از نظر نسل‌های جدید، به خصوص متولدان ۱۹۸۰ به بعد به عنوان مهم‌ترین گروه‌های جمعیتی سنی، برندها باید به طور طبیعی و به صورت یک وظیفه، از رسانه‌های معاصر برای ایجاد گفتگوهای معنی‌دار برخط استفاده کنند [47]. آن‌ها نگرش مثبتی نسبت به برندهایی که از خود تمایل به تماس، ارائه‌ی شفاف اطلاعات، و ایجاد روابط طولانی‌مدت نشان می‌دهند، دارند [52]. از سوی

دیگر، این نسل به شدت به جست‌وجو تمایل دارد و بیشتر تحت تأثیر اطلاعات است که می‌تواند به صورت برخط در مورد برندها پیدا کند؛ هم‌چنین توجه زیادی به تعاملات بسترهای SM دارد [48].

انجمن‌های برندها در SM که مبتنی بر AI هستند نه تنها برای ترویج برند در میان مصرف‌کنندگان، بلکه به طور فزاینده‌ای برای مدیریت رابطه با آن‌ها ضرورت دارند [53]. بنا بر دلایلی که در بالا ذکر شد، مدام برندهای بیشتری انجمن‌های برند مبتنی بر AI خود را برای ارتباط با نسل‌های جدید و افزایش CBBE ایجاد می‌کنند. این برندها از این طریق سعی دارند تصویر برند، هویت و ارزش ویژه‌ی خود را بهبود دهند. بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که فعالیت‌های بازاریابی SM که توسط مصرف‌کنندگان درک می‌شوند، ارزش ویژه برند را تحت تأثیر قرار می‌دهند، به خصوص اگر تجربه مصرف‌کنندگان دیجیتال از برند مثبت بوده و منافع شناختی، اجتماعی و شخصی را هنگامی که در انجمن‌های برند در SM جست‌وجو می‌کنند، به دست آورند [67]. در واقع برندها از طریق بازاریابی SM مبتنی بر AI، درک بهتری از انتظارات و اولویت‌های مصرف‌کنندگان و مشتریان‌شان پیدا می‌کنند، و این درک بهتر را برای تعامل درست‌تر و ایجاد تجربه‌ی مشتری واقعاً متمایز و مثبت به کار می‌گیرند. در نهایت، برندها با درک بهتر انتظارات و اولویت‌های مصرف‌کنندگان در تعامل با آن‌ها، از طریق SMM مبتنی بر AI، می‌توانند تجارب مشتری به‌واقع متمایزی توسعه دهند که CEBها را بهبود داده و ارزش و رفاه بیشتری برایشان فراهم کنند [8].

۴-۴ سلامت جوامع مجازی (اعتبارسنجی محتوا)

تأیید و اعتبارسنجی اطلاعات شامل تشخیص، فیلتر کردن و رد محتوای کاذب، گمراه‌کننده یا قطبی‌کننده است. اعتبارسنجی از مفیدترین پیامدهای AI در حوزه‌های اجتماعی است که اخیراً با افزایش انتشار «اخبار جعلی» در سراسر SM بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به‌ویژه از سال ۲۰۱۵ به بعد پژوهش‌های زیادی با این مضمون صورت گرفته‌اند. اکثر آن‌ها با تمرکز بر یادگیری عمیق، تشخیص فریب، و NLP به اخبار جعلی یا غلط معطوف شده‌اند. البته پژوهش‌هایی هم در خصوص قطبی شدن نظرات صورت گرفته است [54].

یکی از عواملی که در این راستا مطرح می‌شود سلامت SM است که به رفتار کاربران در آن وابستگی دارد. در بخش تحقیقات بازار هم بیان شد که به طور کلی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تمام مشتریان واکنش درست و صادقانه‌ای در برابر خوبی نشان دهند. باید توجه داشته باشیم که رفتار برخی از مشتریان مسئله‌دار می‌تواند به نگرش مشتریان دیگر آسیب برساند. در هم‌این زمینه، سرنا و بهاتیا (۲۰۱۷) قلدری سایبری^{۴۷} را به قلدری سایبری مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرده و برای تشخیص این قلدری‌ها راه حل AI را پیش نهاده‌اند. همچنین چارچوبی ایجاد کرده‌اند که نه تنها هر نوع قلدری را طبقه‌بندی می‌کند، بلکه به کاربری که در قلدری شرکت می‌کند نیز اعتبار می‌دهد. با این روش، کاربران عادی در مواجهه با کاربران مسئله‌دار هشدار دریافت می‌کنند تا اقدامات ایمنی را انجام دهند. طبق مطالعه ما، تحقیقات آن‌ها تنها بر یافتن اعتبار کاربر براساس دسته‌بندی قلدری تمرکز دارد و این روش هیچ حالتی از رابطه بین کاربران را نشان نمی‌دهد. فارغ از این تحقیق، لازم به ذکر است AI و ML در یافتن قلدری‌های سایبری به کمک شرکت‌ها هم می‌آیند تا بتوانند جو سالم‌تری برای اجتماع‌های خود، مانند جامعه‌ی هواداران، در SM ایجاد کنند [5].

در مبحث سالم‌سازی، جرایم صورت گرفته در محیط SM هم موضوع بسیار مهمی است. تشخیص جرم در داده‌های تولید شده در SM، مانند توییت‌ها، لایک‌ها، پست‌ها و نظرها یکی از رویکردهای اصلی در عصر حاضر است. در این رابطه کارهای زیادی در SM و با استفاده از AI انجام شده که به شرح زیرند: اگل و همکاران (۲۰۱۵) فن‌آوری AIی توسعه دادند که حساب‌های لو رفته در SM را شناسایی می‌کند. حساب‌های لو رفته باعث درد سرهای زیاد و زورگیری احتمالی از کاربران شده، تا جایی که گاهی مجرمان هیچ گزینه‌ای برایشان باقی نمی‌گذارند و آن‌ها را مجبور به خودکشی می‌کنند. از این رو، این ابزار AI پروفایل رفتاری فردی کاربران SM را براساس نوشته‌های آن‌ها توسعه می‌دهد. این روش هر اقدام جدید انجام‌شده توسط کاربر

⁴⁷ Cyberbullying

را با مجموعه داده‌هایی که از قبل تهیه شده‌اند مقایسه می‌کند. اگر فعالیت غیر معمولی از کاربر سر بزند، الگوریتم آن را به عنوان ناهنجاری شناسایی می‌کند. به این شکل، می‌تواند حساب‌های مشکوک و لو رفته در SM را شناسایی کند [5].

کمک‌های AI به سالم‌سازی SM در این‌جا متوقف نمی‌شود. در این خصوص تا کنون کاربردهای فراوانی برای AI پیدا شده و به نظر می‌رسد توسعه‌ی این کاربردها همچنان ادامه داشته باشد. مثلاً با استفاده از سامانه‌ی تشخیص روی داد، می‌توان الگوهای شرکت‌کننده در رویدادهای مالی را تحلیل کرد. در این روش با استفاده از SM موارد پول‌شویی شناسایی و متوقف می‌شوند. در یوزوسکی و همکاران (۲۰۱۵) سامانه‌ای برای شناسایی پول‌شویی^{۴۸} با استفاده از تحلیل SM ارائه کردند. آن‌ها در تشخیص این جرایم، از ابزاری به نام سامانه کشف پول‌شویی (MLDS) استفاده کردند. مدل آن‌ها، شبکه‌ای بر پایه‌ی اظهارات بانک و اسناد دادگاه‌ها ایجاد می‌کند، و با کمک گرفتن از AI در تحلیل SM، معاملات مشکوک و گروه‌های مجرم کشف می‌شوند [5].

هم‌آن‌طور که مشخص است در SM ناهنجاری‌های مختلفی وجود دارد. به عنوان یک راه‌برد کلان در وهله‌ی نخست باید این ناهنجاری‌ها را تشخیص داد تا در ادامه متناسب با هر یک واکنش درخور صورت گیرد. تشخیص ناهنجاری رویه‌ای است که برای شناسایی الگوهای غیر معمول، با نام داده‌های پرت، به کار می‌رود. در واقع این‌ها الگوهایی‌اند که با رفتار مورد انتظار یکی نیستند. این سامانه، کاربردهای متعددی در تجارت دارد؛ از جمله: تشخیص نفوذ، نظارت بر سلامت سامانه، ناهنجاری شکست شبکه، ناهنجاری انتشار اطلاعات، تشخیص تقلب در تراکنش‌های کارت اعتباری، و کشف خطا در محیط‌های عملیاتی [5].

۵. چالش‌های بکارگیری AI در Sm

استفاده از AI در محیط‌های SM نگرانی‌های اخلاقی را افزایش می‌دهد و خطر از بین رفتن اعتماد مصرف‌کنندگان را به همراه دارد. از سوی دیگر، Luo et al. (2019) و همکاران (۲۰۱۹) از یافته‌های خود گزارش کرده‌اند که افشای هویت AI چت-بات، پیش‌از مکالمه با مصرف‌کنندگان به طور قابل توجهی احتمال خرید آن‌ها را به طور قابل کاهش می‌دهد. بنابراین، اگر مسائل اخلاقی هنگام پیاده‌سازی AI برای اهداف بازاریابی مورد توجه قرار نگیرند، نتیجه ممکن است از دست دادن اعتبار محصول و حتی آسیب به شهرت برند باشد [8].

AI مسئولانه به صورت استفاده‌ی مسئولانه و اخلاقی از AI در پیاده‌سازی راه‌بردی و فرآیند برنامه‌ریزی کسب‌وکار تعریف می‌شود [59]. در حقیقت می‌توان آن را به عنوان یک چارچوب محافظ در نظر گرفت که برای طراحی راه‌حل‌های AI اخلاقی، شفاف و پاسخگو به کار می‌رود. چنین راه‌حلی‌هایی ماشین‌های AI را تحت کنترل، استقرار، ارزیابی و نظارت قرار می‌دهند، بنابراین به حفظ اعتماد فردی و حداقل کردن تهاجم به حریم خصوصی کمک می‌کنند. AI مسئولانه، انسان‌ها را در مرکز قرار می‌دهد و انتظارات ذی‌نفعان را طبق قوانین و مقررات برآورده می‌کند. هدف نهایی AI مسئول، ایجاد تعادل بین برآورده کردن نیازهای مشتری با استفاده مسئولانه از AI و دستیابی به سودآوری بلندمدت شرکت‌ها است [8].

شفافیت از اساسی‌ترین مسائل استخراج داده‌های SM توسط AI است و اهمیت سازمان برای اخلاقی بودن فعالیت‌هایش را نشان می‌دهد. در هم‌این زمینه، ابعاد اخلاقی و پیچیدگی‌های فن‌آورانه‌ی AI توسط بیچوان ونگ مورد بحث قرار گرفته است. از دید او شرکت‌ها باید ادغام AI در ارتباطات بازاریابی SM را به روشنی و صراحت توضیح دهند تا به افزایش بازده پایدار دست یابند. جنا جکوبسون نیز به ابعاد اخلاقی داده‌کاوی SM پرداخته، و اهمیت شفافیت ماهیت داده‌ها و نقش مهم آن در عمل کرد یک سازمان اخلاقی را نشان داده است [8].

از طرفی شرکت‌ها معمولاً دانش کافی در مورد فن‌آوری‌های جدیدی مانند AI ندارند؛ برخی هم تنها در سطوح ابتدایی از ابزارهای تحلیلی AI استفاده می‌کنند [61]. هم‌آن‌طور که فن‌آوری‌های AI در حال گسترش‌اند، لازم است تمرکز بیشتری بر تحقیقات روی درک این موضوع صورت گیرد. باید بررسی شود که برندها چگونه می‌توانند از این فن‌آوری‌ها برای بهبود CEB‌ها

⁴⁸ money laundering

استفاده کنند. اما هیجان به کارگیری این قابلیت‌های جدید، اغلب باعث به سردرگمی بیشتر مدیران در تعیین زمان و چگونگی استقرار فن‌آوری AI می‌شود، و تلاش آن‌ها برای به حداکثر رساندن فرصت‌های ایجاد ارزش برای مشتریان را بی‌ثمر می‌کند [62].

در برخی موارد، جمع‌آوری و استفاده از داده‌های SM توسط الگوریتم‌های AI ممکن است به ارسال اطلاعات بی‌ربط یا اضافی برای مصرف‌کنندگان منجر شود. برای اجتناب از این مسئله، که می‌تواند باعث نارضایتی مشتریان و از دست دادن اعتبار محصولات و برندها شود، شرکت‌ها باید روش‌های AI مناسب را تدبیر کنند. AI صریح توانایی پاسخ به این چالش را دارد و می‌تواند به بازاریابی هدفمند دست یابد [63].

هم‌چنین، استفاده بیش از حد از فن‌آوری‌های AI هم مشکل‌ساز خواهد بود و به کارگیرندگان را در تاریکی نگاه می‌دارد. شرکت‌ها سعی می‌کنند تا AI را برای شخصی‌سازی‌های سنگین به کار گیرند. باید توجه داشت که استفاده از AI نباید منجر به این شود که کاربر حس کند در یک حباب گیر کرده است. در واقع گاهی آسیب استفاده‌ی سنگین از AI بیشتر از کمکی است که ارائه می‌شود [5].

چالش دیگر احساس تبعیض ایجاد شده در مخاطبین در نتیجه شخصی‌سازی اقدامات از طریق AI است. در حالی که کسب و کارها از نظر مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات، به طور ذاتی تبعیض قائل می‌شوند، AI با توجه به الگوریتم‌های شخصی‌سازی و توصیه‌ای احتمال بروز رفتارهای جانب‌دارانه مانند تبعیض قیمت ناخواسته و غیر قانونی برای گروه‌های مختلف خریداران را بیشتر می‌نماید. امروزه رفتار تبعیض‌آمیز حین استفاده از الگوریتم‌های مختلف براساس ویژگی‌های قابل مشاهده‌ی گروه‌های مختلف خریداران مورد توجه مراجع قانونی قرار گرفته است.

از منظری دیگر [64]، با وجود اولویت تعاملات انسانی در تمامی مراحل کسب و کار (تمایل انسان‌ها در ارتباط با هم‌نوع)، AI می‌تواند پشتیبانی مناسبی را در ارائه خدمات ساده‌تر، سریع‌تر و با کیفیت‌تر ارائه نماید و با خلق تجربه بهتر به مرور زمان این جهت‌گیری و تمایل به عامل انسانی را به نفع خود تغییر دهد. لذا لازم است با بکارگیری تکنولوژی‌های AI شرایطی فراهم شود تا مخاطب اطمینان حاصل کند که با یک خدمت‌رسان حرفه‌ای که به اطلاعات دقیق و مورد نیاز دسترسی دارد و راهکار برطرف نمودن مسائل حاضر را دارد، در ارتباط است. همچنین با بکارگیری تکنولوژی‌های نوینی همچون دستگاه‌های کمک صوتی و پردازش زبان طبیعی و خلق تعاملات ساده‌تر، درک مسئله و چالش مخاطب تسهیل و تسریع شده و امید است رضایتمندی و وفاداری بالاتر مخاطبین را منجر شود [65].

اما باید دید آیا در همه حال به کارگیری AI منجر به رضایت می‌شود. اصلاح دیدگاه بازاریابی نسبت به تجربه مشتری و تحقیقات شخصی‌شده سفر مشتری (مسیر مشتری از جست‌وجو تا خرید تا مصرف تا بازخورد)، یک اصلاح مهم است که مزایای مثبتی چون تعامل با برند و بازگشت سرمایه‌ی بیشتر را در قالب افزایش فروش و وفاداری به برند در پی دارد [62]. امروزه حذف تعامل انسان در مراحل اولیه سفر مشتری تا حدی با استفاده فراگیر از چت-بات‌ها و ابزارهای مرتبط برای بسیاری از وظایف کلیدی عادی شده است. با این حال، افزایش استفاده از AI، در حالی که مزایای قابل توجهی برای بازاریابان SM و نیز مشتریان نداشته، و فاقد طراحی دقیق باشد می‌تواند ارزش کلی سفر مشتری کم کند. ابعاد اخلاقی و موضع اعتماد مشتریان ملاحظاتی کلیدی برای استفاده گسترده‌تر از AI هستند. در این مسیر رعایت جنبه‌های کلیدی حریم خصوصی و امنیت برای سازمان‌ها در توسعه راه‌بردهای SMM کلیدی خواهد بود [66].

به عنوان آخرین چالش مطرح شده در این مطالعه بر اساس پارادوکس اتوماسیون با وجود اینکه کارهای روزمره ساده‌ترین کارها برای خودکار کردن هستند، اما انجام کارهای روزمره به تقویت مهارت‌های تخصصی انسانی کمک می‌کند تا او را برای انجام کارهای پیچیده‌تر آماده گردد. لذا در نتیجه خودکارسازی کارهای ساده، کارشناسان انسانی را از دانش، تجربه و تخصص لازم برای انجام وظایف پیچیده ناتوان می‌کند. این پارادوکس دورنمای تاثیر گذاری AI بر توانایی‌های آینده نیروهای انسانی متخصص از جمله، نمایندگان فروش و خدمات، کارشناسان بازاریابی و تولید محتوا را برای انجام عملیات پیچیده و خاص در تعامل با مخاطبین، تحت تاثیر قرار می‌دهد [67] در حقیقت استفاده از AI قرار نیست منجر به بی‌کار شدن بازاریابان شود AI به عنوان یک ابزار بسیار کاربردی آمده تا در به نتیجه رسیدن اهداف، به تیم‌های بازاریابی کمک کند.

۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ - تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه

تحولات نوین در

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MODERN DEVELOPMENTS IN
MANAGEMENT, ECONOMICS
AND ACCOUNTING

August 11 2021
Tehran, Iran

۶. نتیجه گیری و پیشنهاد

گسترش استفاده از SM در میان عموم مردم به عنوان مشتریان بالقوهی شرکتها، آنها را به استفادهی هرچه بیشتر و حضور هرچه پررنگتر در این محیط وا داشته است. اما چند مسئله باعث می شود فعالیت های بازاریابی در SM به سادگی صورت نگیرد: نخست شمار زیاد استفاده کنندگان آن، دوم گوناگونی محتوای هم رسانده^{۴۹}، و سوم بستر و شرایط انتشار محتوا. در کنار اینها سرعت چرخش اطلاعات و نیاز به واکنش سریع و دقیق به روی دادهها، نقدها، شکایتها و غیره، بازاریابی شرکتها در SM را چنان پیچیده می کند که گاهی غلبه بر آن از توان بشر خارج می شود.

AI با اتکا بر امکاناتی که از ML دارد می تواند راه کار مناسبی برای این مسائل باشد. به کارگیری AI با هوشمندسازی فرآیندهای بازاریابی به BI منجر شده و توان مدیران شرکتها در تصمیم گیری های درست تر و به هنگام تر کمک می کند. AI می تواند انواع دادهها را در پهنه ی گسترده ی SM های مختلف بکاود و برای کاربردهای متفاوت گرد آورد. AI مه داده های استخراج شده را بر اساس نیاز تحلیل کرده و گزارش های سودمند توصیفی، پیش بینی و تجویزی ارائه می دهد. AI در تلاش است روزبه روز بیشتر شبیه انسان عمل کند و تا حدی که بتواند مستقلاً تصمیم بگیرد. امروزه AI مبتنی بر SM می تواند بسته به خواست و نیاز بر مبنای گزارش های و تحلیل های خود تصمیم هایی بگیرد و فعالیت هایی انجام دهد. به علاوه با گوش دادن اجتماعی و تحلیل مخاطب می تواند فرآیند تحقیقات بازار را تسهیل و بهتر کرده، بر اساس نتایج آن ها، به بازاریابان در پیش بینی الگوهای خرید و رفتار مشتریان کمک کند. در نتیجه، برندها هم می توانند به صورت راه بردی محصولات مورد نیاز را بر اساس داده های استخراج شده از AI به مشتریان بفروشند [8].

AI تقریباً همه ی جنبه های بازاریابی SM را دگرگون می کند. امروزه مصرف کنندگان در محیط های SM، روزانه تعداد زیادی پیام های بازاریابی AI-ساخته دریافت می کنند. AI با هدایت ارتباطات بازاریابی موثر می تواند باعث تبلیغات دهان به دهان، تصویر برند مثبت، و شکل گیری قصد خرید شود. تحقیق انجمن بازاریابی مستقیم (۲۰۱۸) نشان داد که ۵۷٪ از مصرف کنندگان شرکت کننده در این بررسی، با دریافت پیام های بازاریابی شخصی که توسط AI تولید شده او ممکن است به آنها در تصمیم گیری خرید کمک کند، مشکلی ندارند [8]. در واقع خودکار و هوشمندسازی ارتباطات بازاریابی به کمک AI به بازاریابان امکان می دهد که به مخاطبان شان تجربه ای شخصی ارائه داده و مشتریانی خوشنود و راضی توسعه دهند [8].

البته شرکتها فارغ از این مسائل ناچارند تا حد ممکن بیشترین ارتباط با مخاطبان و مصرف کنندگان را داشته باشند، و این کار در شبکه های اجتماعی با توجه به نکاتی که پیش تر بیان شد برای انسان سخت تر و پیچیده تر است. حفظ ارتباط با مخاطبان گوناگون که ممکن است بعضی شان از سلامت و اصالت کافی نیز برخوردار نباشند مشکل را دوچندان می کند: یعنی لزوم افزایش ارتباطات بازاریابی در عین تشخیص ناهنجاری ها و حذف آنها. چنین روی کردی نیازمند صرف هزینه های زیادی است؛ در صورتی که سهام داران شرکتها از مدیران شان انتظار دارند بتوانند با اتخاذ یک روی کرد ارتباطی بازاریابی موثر، با سرمایه گذاری کم تر، به سهم بالاتری از بازار و شهرت برند دست یابند [30]. AI راه کارهای مختلفی برای ارتباطات بازاریابی هوشمند پیش پای مدیران کسب و کارها می گذارد و شخصی ترین ارتباطها با مصرف کنندگان را فراهم می کند.

نکته ای که در این میان نباید فرو گذاشت تأثیری است که به کارگیری AI در SM برای تقویت ارزش ویژه ی برندها دارد؛ تا جایی که گاهی صرف اعلام استفاده از این فن آوری و آگاهی مخاطبان از آن می تواند جایگاه برند را ارتقا دهد. برندها به کمک AI می توانند اثربخشی جامعه ی SM خود را افزایش دهند و رابطه ای قوی تر و صمیمانه تر با مشتریان ایجاد کنند و از این طریق بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE) بیفزایند [50].

مسئله ی دیگری که برای بازاریابان SM مطرح است تشخیص سطح اعتبار و سلامت داده های حاصله و نیز محتواهایی است که در SM وجود دارد. جرایم مختلفی چون پول شویی در SM صورت می گیرد که یافتن و تشخیص آنها در میان خیل

عظیم محتوا کار بسیار دشوار و وقت گیری برای انسان است. AI به واسطه‌ی الگوریتم‌های یادگیری ماشینی^{۵۰} خود می‌تواند به سرعت انواع ناهنجاری‌های مد نظر را پیدا کند و حتی متناسب با آن واکنش نشان دهد.

البته به نظر محققانی برجسته‌ای چون بنجیو (۲۰۰۹) هنوز بازاریابان SM امکان بهره‌گیری کامل از پتانسیل‌های AI در کشف مفاهیم بصری و معنایی به منظور تفسیر محتواهای گوناگون در شبکه‌های اجتماعی را ندارند. برای پر کردن این شکاف، AI‌های آینده باید یک پارچگی بهتری از الگوریتم‌های یادگیری عمیق برای تشخیص انواع محتوا داشته باشند [22]. موضوع دیگر قوانین و مقررات حاکم بر AI است. طبق نظر گوو - فیتوسی و همکاران (۲۰۱۹) این نوآوری به چیزی بیش از یک قانون حق مالکیت معنوی برای ۱- حفاظت از دارایی‌های نامشهود نرم‌افزارهای AI از یک سو، و ۲- حفاظت از کاربران از سوی دیگر نیاز دارد.

تحت قوانین جدید حفاظت از داده اتحادیه اروپا مانند مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)، شرکت‌ها ملزم به نهادینه کردن ارائه‌ی بیانیه رضایت یا مجوز از مصرف‌کنندگان هستند. هم‌چنین شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند اطلاعات منتشره کامل و قابل فهم است و به مشتریان درک کامل و دقیقی از این‌که داده‌ها چگونه و چه زمانی توسط AI پردازش می‌شوند را می‌دهد [8]. به نظر می‌رسد کشور ما در زمینه‌ی چنین مقرراتی کاستی دارد، و لازم است به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و مشکلات آتی، قانون‌گذاران با مشورت اهالی فن نسبت به وضع قوانین و مقررات بومی اقدام کنند.

منابع

- [1] "• Internet users in the world 2021 | Statista."
<https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/> (accessed May 26, 2021).
- [2] "• Number of social media users 2025 | Statista."
<https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/> (accessed May 26, 2021).
- [3] B. S. Arasu, B. J. B. Seelan, and N. Thamaraiselvan, "A machine learning-based approach to enhancing social media marketing," *Computers and Electrical Engineering*, vol. 86, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.compeleceng.2020.106723.
- [4] A. S. Ajina, "The perceived value of social media marketing: An empirical study of online word-of-mouth in Saudi Arabian context," *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, vol. 6, no. 3, p. 1512, 2019.
- [5] T. K. Balaji, C. S. R. Annavarapu, and A. Bablani, "Machine learning algorithms for social media analysis: A survey," *Computer Science Review*, vol. 40, p. 100395, May 2021, doi: 10.1016/j.cosrev.2021.100395.
- [6] E. Whelan, A. K. M. N. Islam, and S. Brooks, "Applying the SOBC paradigm to explain how social media overload affects academic performance," *Computers and Education*, vol. 143, p. 103692, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.compedu.2019.103692.
- [7] A. Kaplan and M. Haenlein, "Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence," *Business Horizons*, vol. 62, no. 1, pp. 15–25, 2019.

⁵⁰ Machine Learning

۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ - تهران

چهارمین کنفرانس بین‌المللی سالانه

تحولات نوین در

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MODERN DEVELOPMENTS IN
MANAGEMENT, ECONOMICS
AND ACCOUNTING

August 11 2021
TEHRAN, IRAN

- [8] Y. K. Dwivedi *et al.*, "Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and research propositions," *International Journal of Information Management*, 2020, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102168.
- [9] R. Felix, P. A. Rauschnabel, and C. Hinsch, "Elements of strategic social media marketing: A holistic framework," *Journal of Business Research*, vol. 70, pp. 118–126, Jan. 2017, doi: 10.1016/j.jbusres.2016.05.001.
- [10] S. Ammirato, A. M. Felicetti, M. della Gala, H. Aramo-Immonen, J. J. Jussila, and H. Kärkkäinen, "The use of social media for knowledge acquisition and dissemination in B2B companies: an empirical study of Finnish technology industries," *Knowledge Management Research and Practice*, vol. 17, no. 1, pp. 52–69, Jan. 2019, doi: 10.1080/14778238.2018.1541779.
- [11] J. Sterne, *Artificial intelligence for marketing: practical applications*. John Wiley & Sons, 2017.
- [12] S. Bag, S. Gupta, A. Kumar, and U. Sivarajah, "An integrated artificial intelligence framework for knowledge creation and B2B marketing rational decision making for improving firm performance," *Industrial Marketing Management*, vol. 92, 2021, doi: 10.1016/j.indmarman.2020.12.001.
- [13] S. J. Russell and P. Norvig, "Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia." Pearson Education Limited London, UK:, 2016.
- [14] M.-H. Huang and R. T. Rust, "Artificial intelligence in service," *Journal of Service Research*, vol. 21, no. 2, pp. 155–172, 2018.
- [15] S. J. Russell and P. Norvig, "Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia." Pearson Education Limited London, UK:, 2016.
- [16] S. Legg and M. Hutter, "A Collection of Definitions of Intelligence," 2007. Accessed: Jul. 11, 2021. [Online]. Available: www.idsia.ch/~shanewww.hutter1.net
- [17] C. Longoni, A. Bonezzi, and C. K. Morewedge, "Resistance to Medical Artificial Intelligence," *academic.oup.com*, doi: 10.1093/jcr/ucz013.
- [18] D. Fensel *et al.*, "Product data integration in B2B e-commerce," *IEEE Intelligent Systems*, vol. 16, no. 4, pp. 54–59, 2001.
- [19] C. Townsend, D. T. Neal, and C. Morgan, "The impact of the mere presence of social media share icons on product interest and valuation," *Journal of Business Research*, vol. 100, pp. 245–254, Jul. 2019, doi: 10.1016/j.jbusres.2019.03.014.
- [20] N. Zhong, Y. Li, and S. T. Wu, "Effective pattern discovery for text mining," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 24, no. 1, pp. 30–44, 2012, doi: 10.1109/TKDE.2010.211.
- [21] M. Pejić Bach, Ž. Krstić, S. Seljan, and L. Turulja, "Text mining for big data analysis in financial sector: A literature review," *Sustainability*, vol. 11, no. 5, p. 1277, 2019.
- [22] A. Capatina, M. Kachour, J. Lichy, A. Micu, A. E. Micu, and F. Codignola, "Matching the future capabilities of an artificial intelligence-based software for social media marketing with

۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ - تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه

تحولات نوین در

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MODERN DEVELOPMENTS IN
MANAGEMENT, ECONOMICS
AND ACCOUNTING

August 11 2021
TERRAN IRAN

- potential users' expectations," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 151, Feb. 2020, doi: 10.1016/j.techfore.2019.119794.
- [23] S. Vázquez *et al.*, "A classification of user-generated content into consumer decision journey stages," *Neural Networks*, vol. 58, pp. 68–81, Oct. 2014, doi: 10.1016/j.neunet.2014.05.026.
- [24] R. Jaakonmäki, O. Müller, and J. vom Brocke, "The impact of content, context, and creator on user engagement in social media marketing," 2017.
- [25] G. E. Hinton, S. Osindero, and Y.-W. Teh, "A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets," *Neural Computation*, vol. 18, no. 7, pp. 1527–1554, Jul. 2006, doi: 10.1162/neco.2006.18.7.1527.
- [26] A. Karpathy and F. F. Li, "Deep visual-semantic alignments for generating image descriptions," in *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, Oct. 2015, vol. 07-12-June-2015, pp. 3128–3137. doi: 10.1109/CVPR.2015.7298932.
- [27] R. Wu, S. Yan, Y. Shan, Q. Dang, and G. Sun, "Deep image: Scaling up image recognition," *arXiv preprint arXiv:1501.02876*, vol. 7, no. 8, 2015.
- [28] Y. Kawano and K. Yanai, "FoodCam: A real-time food recognition system on a smartphone," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 74, no. 14, pp. 5263–5287, Jul. 2015, doi: 10.1007/s11042-014-2000-8.
- [29] J. Kietzmann, J. Paschen, and E. Treen, "Artificial intelligence in advertising: How marketers can leverage artificial intelligence along the consumer journey," *Journal of Advertising Research*, vol. 58, no. 3, pp. 263–267, 2018.
- [30] X. Luo and N. Donthu, "Marketing's credibility: A longitudinal investigation of marketing communication productivity and shareholder value," *Journal of Marketing*, vol. 70, no. 4, pp. 70–91, 2006.
- [31] S. C. Chen and C. P. Lin, "Understanding the effect of social media marketing activities: The mediation of social identification, perceived value, and satisfaction," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 140, pp. 22–32, Mar. 2019, doi: 10.1016/j.techfore.2018.11.025.
- [32] G. Tsimonis and S. Dimitriadis, "Brand strategies in social media," *Marketing Intelligence and Planning*, vol. 32, no. 3, pp. 328–344, 2014, doi: 10.1108/MIP-04-2013-0056.
- [33] F. Miller, "Surgical Atlas of Cerebral Palsy Hip Procedures," in *Cerebral Palsy*, Springer International Publishing, 2018, pp. 1–38. doi: 10.1007/978-3-319-50592-3_132-1.
- [34] I. Lee, "Social media analytics for enterprises: Typology, methods, and processes," *Business Horizons*, vol. 61, no. 2, pp. 199–210, Mar. 2018, doi: 10.1016/j.bushor.2017.11.002.
- [35] D. Hagan, H. Jahankhani, L. Broc, and A. Jamal, "The role of social media, digitisation of marketing, and AI on brand awareness," in *Strategy, Leadership, and AI in the Cyber Ecosystem*, Elsevier, 2021, pp. 265–284. doi: 10.1016/b978-0-12-821442-8.00011-2.
- [36] "Introduction to Curation | DCC." <https://www.dcc.ac.uk/guidance/briefing-papers/introduction-curation> (accessed May 30, 2021).

چهارمین کنفرانس بین‌المللی سالانه

تحولات نوین در

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MODERN DEVELOPMENTS IN
MANAGEMENT, ECONOMICS
AND ACCOUNTING

August 11 2021
TEHRAN - IRAN

- [37] C. Beath, I. Becerra-Fernandez, J. Ross, and J. Short, "Finding value in the information explosion," *MIT Sloan Management Review*, vol. 53, no. 4, p. 18, 2012.
- [38] S. Dimitrieska, A. Stankovska, and T. Efremova, "Artificial intelligence and marketing," *Entrepreneurship*, vol. 6, no. 2, pp. 298–304, 2018.
- [39] J. Carlson, M. Rahman, R. Voola, and N. de Vries, "Customer engagement behaviours in social media: capturing innovation opportunities," *Journal of Services Marketing*, vol. 32, no. 1, pp. 83–94, 2018, doi: 10.1108/JSM-02-2017-0059.
- [40] J. van Doorn *et al.*, "Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions," *Journal of Service Research*, vol. 13, no. 3, pp. 253–266, Aug. 2010, doi: 10.1177/1094670510375599.
- [41] D. Dumitriu and M. A. M. Popescu, "Artificial intelligence solutions for digital marketing," in *Procedia Manufacturing*, 2020, vol. 46, pp. 630–636. doi: 10.1016/j.promfg.2020.03.090.
- [42] W. van Zoonen and T. G. L. A. van der Meer, "Social media research: The application of supervised machine learning in organizational communication research.," *Computers in Human Behavior*, vol. 63, pp. 132–141, Oct. 2016, doi: 10.1016/j.chb.2016.05.028.
- [43] K. Nair and R. Gupta, "Application of AI technology in modern digital marketing environment," *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 2021, doi: 10.1108/WJEMSD-08-2020-0099.
- [44] A. Richter and M. Koch, *Social software-status quo und Zukunft*. Fak. für Informatik, Univ. der Bundeswehr München, 2007.
- [45] L. D. Hollebeek, M. S. Glynn, and R. J. Brodie, "Consumer brand engagement in social media: Conceptualization, scale development and validation," *Journal of Interactive Marketing*, vol. 28, no. 2, pp. 149–165, May 2014, doi: 10.1016/j.intmar.2013.12.002.
- [46] L. Zollo, R. Filieri, R. Rialti, and S. Yoon, "Unpacking the relationship between social media marketing and brand equity: The mediating role of consumers' benefits and experience," *Journal of Business Research*, vol. 117, pp. 256–267, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.jbusres.2020.05.001.
- [47] A. J. Kim and E. Ko, "Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand," *Journal of Business Research*, vol. 65, no. 10, pp. 1480–1486, Oct. 2012, doi: 10.1016/j.jbusres.2011.10.014.
- [48] K. H. Kim, E. Ko, B. Xu, and Y. Han, "Increasing customer equity of luxury fashion brands through nurturing consumer attitude," *Journal of Business Research*, vol. 65, no. 10, pp. 1495–1499, Oct. 2012, doi: 10.1016/j.jbusres.2011.10.016.
- [49] D. A. Aaker, *Managing brand equity*. simon and schuster, 2009.
- [50] B. Yoo and N. Donthu, "Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale," *Journal of Business Research*, vol. 52, no. 1, pp. 1–14, Apr. 2001, doi: 10.1016/S0148-2963(99)00098-3.
- [51] K. Y. Koay, D. L. T. Ong, K. L. Khoo, and H. J. Yeoh, "Perceived social media marketing activities and consumer-based brand equity : Testing a moderated mediation model," *Asia Pacific*

چهارمین کنفرانس بین‌المللی سالانه

تحولات نوین در

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MODERN DEVELOPMENTS IN
MANAGEMENT, ECONOMICS
AND ACCOUNTING

August 11 2021
TERRAN IRAN

Journal of Marketing and Logistics, vol. 33, no. 1, pp. 53–72, Jan. 2021, doi: 10.1108/APJML-07-2019-0453.

- [52] T. Verhagen, E. Swen, F. Feldberg, and J. Merikivi, "Benefitting from virtual customer environments: An empirical study of customer engagement," *Computers in Human Behavior*, vol. 48, pp. 340–357, Jul. 2015, doi: 10.1016/j.chb.2015.01.061.
- [53] L. D. Hollebeek, M. S. Glynn, and R. J. Brodie, "Consumer brand engagement in social media: Conceptualization, scale development and validation," *Journal of Interactive Marketing*, vol. 28, no. 2, pp. 149–165, May 2014, doi: 10.1016/j.intmar.2013.12.002.
- [54] S. Fosso Wamba, R. E. Bawack, C. Guthrie, M. M. Queiroz, and K. D. A. Carillo, "Are we preparing for a good AI society? A bibliometric review and research agenda," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 164, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.techfore.2020.120482.
- [55] G. Sarna and M. P. S. Bhatia, "Content based approach to find the credibility of user in social networks: an application of cyberbullying," *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, vol. 8, no. 2, pp. 677–689, Apr. 2017, doi: 10.1007/s13042-015-0463-1.
- [56] M. Egele, G. Stringhini, C. Kruegel, and G. Vigna, "Towards detecting compromised accounts on social networks," *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 14, no. 4, pp. 447–460, 2015.
- [57] R. Drezewski, J. Sepielak, and W. Filipkowski, "The application of social network analysis algorithms in a system supporting money laundering detection," *Information Sciences*, vol. 295, pp. 18–32, Feb. 2015, doi: 10.1016/j.ins.2014.10.015.
- [58] X. Luo, S. Tong, Z. Fang, and Z. Qu, "Frontiers: Machines vs. humans: The impact of artificial intelligence chatbot disclosure on customer purchases," *Marketing Science*, vol. 38, no. 6, pp. 937–947, 2019.
- [59] Y. Wang, M. Xiong, and H. Olya, "Toward an understanding of responsible artificial intelligence practices," in *Proceedings of the 53rd hawaii international conference on system sciences*, 2020, pp. 4962–4971.
- [60] Y. Wang and B. Li, "Sentiment Analysis for Social Media Images," in *Proceedings - 15th IEEE International Conference on Data Mining Workshop, ICDMW 2015*, Jan. 2016, pp. 1584–1591. doi: 10.1109/ICDMW.2015.142.
- [61] A. Miklosik, "Search engine marketing strategies: Google answer box-related search visibility factors," in *Handbook of Research on Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy*, IGI Global, 2019, pp. 463–485.
- [62] Gartner, "4 Hidden Forces That Will Shape Marketing in 2019." <https://www.gartner.com/en/marketing/insights/articles/4-hidden-forces-that-will-shape-marketing-in-2019> (accessed May 29, 2021).
- [63] C. Avgerou and K. McGrath, "Power, rationality, and the art of living through socio-technical change," *MIS Quarterly: Management Information Systems*, vol. 31, no. 2, pp. 295–315, 2007, doi: 10.2307/25148792.

۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ - تهران

چهارمین کنفرانس بین‌المللی سالانه

تحولات نوین در

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MODERN DEVELOPMENTS IN

MANAGEMENT, ECONOMICS
AND ACCOUNTING

August 11 2021
TERRAN, IRAN

- [64] C. Elliott, "Chatbots Are Killing Customer Service. Here's Why.," 2018. <https://www.forbes.com/sites/christopherelliott/2018/08/27/chatbots-are-killing-customer-service-heres-why/?sh=4c2323d913c5> (accessed Jul. 27, 2021).
- [65] C. Campbell, S. Sands, C. Ferraro, H.-Y. J. Tsao, and A. Mavrommatis, "From data to action: How marketers can leverage AI," *Business Horizons*, vol. 63, no. 2, pp. 227–243, 2020.
- [66] P. C. Mandal, "Public policy issues in direct and digital marketing—Concerns and initiatives: Public policy in direct and digital marketing," *International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA)*, vol. 6, no. 4, pp. 54–71, 2019.
- [67] A. de Bruyn, V. Viswanathan, Y. Beh, ... J. B.-J. of I., and undefined 2020, "Artificial intelligence and marketing: Pitfalls and opportunities," *Elsevier*, Accessed: Jul. 27, 2021. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996820300888>
- [68] Direct Marketing Association, "GDPR: A consumer perspective." Accessed: May 29, 2021. [Online]. Available: https://dma.org.uk/uploads/misc/5af5497c03984-gdpr-consumer-perspective-2018-v1_5af5497c038ea.pdf
- [69] Y. Bengio, *Learning deep architectures for AI*. Now Publishers Inc, 2009.
- [70] L. Guo-Fitoussi, A. Bounfour, and S. Rekik, "Intellectual property rights, complementarity and the firm's economic performance," *International Journal of Intellectual Property Management*, vol. 9, no. 2, pp. 136–165, 2019, doi: 10.1504/IJIPM.2019.100213.